

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№2 (Том 4)

2023

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабоев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербекоев (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1.	Абдухалик-Заде Г.А. ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	6
2.	Ashurova M. J.,Garifulina L. M. SAMARQAND VILOYATIDAGI SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D STATUSINI BAHOLASH.....	9
3.	Begmatov J.A., Goyibov S. S. IMPROVEMENTS AFTER SURGICAL ANESTHESIA IN ELDERLY AND OLD AGE PATIENTS IN THE INTERVENTION OF THE HIP JOINT.....	13
4.	Бойқўзиев Ҳ.Х., Джуракулов Б. И. ЦИТОКИНЛАР ВА НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИН АЛОҚАЛАР.....	16
5.	Гайбуллаев Ж. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ С..... МИОКАРДИТАМИ	20
6.	Garifulina L. M., Kholmuradova Z.E., Kudratova G. N. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY IN CHILDREN IN ACCORDANCE WITH PERINATAL METABOLISM PROGRAMMING.....	23
7.	Garifulina L.M., Kholmuradova Z. E., Qodirova Sh. S. INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	27
8.	Гойибов С. С., Нематуллоев Т. К. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ: РОЛЬ КОМОРБИДНОСТИ И ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	30
9.	Даминов Ф.А. КЕКСА БЕМОРЛАРДА КАТТА МАЙДОНЛИ КУЙИШЛАРДА СТРЕСС ЯРАЛАРИННГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА УЛАРИНГ АСОРАТЛАРИНИНГ УЗИГА ХОСЛИГИ.....	33
10.	Zakirova B.I., Xusainova Sh. K. OPTIMIZATION OF IRRITANT INTESTINAL SYNDROME THERAPY.....	37
11.	Ishkabalova G.Dj., Rahmonqulov Sh. BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI.....	40
12.	Quldashev S.F., Normakhmatov B.B. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PRETRACHEAL LYMPHOTROPIC ANTIBIOTIC THERAPY IN CHRONIC LUNG DISEASES IN CHILDREN.....	43
13.	Nabieva Sh. M., INTENSIVE CARE IN NEONATAL RESUSCITATION.....	45
14.	Наврүзова Ш. И., Каримов Р. К. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ.....	48
15.	Нормаматов Б.П., Усмонова Н.У. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ.....	53
16.	Нормахматов Б.Б., Кулдашев С.Ф. СОСТОЯНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.....	57
17.	Рахманов К. Э. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ.....	60

18.	Xodjayeva S.A., Kayumova Sh. Sh. LYABLIQZNING O'IV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KLINIK VA LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	65
19.	Шарипов Р.Х., Расулова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	69
20.	Шарипов Р. Х., Расулова Н.А., Расулов А. С. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	73
21.	Шеховцов С. А. ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДПороГОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ФУНКЦИЮ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ FiLAC.....	78
22.	Shodikulova G. Z.,Samatov D.K.,Mirzayev O.V., VoxidovJ.J. OSHQOZON ICHAK TRAKTI YUQORI QISMI PATOLOGİYASI BO'LGAN BEMORLARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DIPLAZIYASI KECISHINING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	81

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК: 611.35:616.352-007.253

Шеховцов Станислав АлександровичВрач хирург. Ведущая многопрофильная клиника города Адду,
Мальдивская Республика Самостоятельный соискатель.
Бухарский государственный медицинский институт
им. Абу Али ибн Сино

ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДПороГОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ФУНКЦИЮ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ FiLAC

For citation: Shekhovtsov S. A./Influence of subthreshold power of the diode laser on the function of the rectal obliteration during laser obliteration of rectal fistulas by filac technology. Journal of hepato-gastroenterology research. 2023. vol. 4, issue 2. pp.78-80

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8001969>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты изучения функционального состояния запирающего аппарата прямой кишки пациентов, перенесших как стандартную процедуру FiLAC, так и модифицированную процедуру, с применением 14 Вт мощности и пролонгированного по времени воздействия. Показана потенциальная безопасность применения разработанной модификации методики FiLAC.

Ключевые слова: короткие прямокишечные свищи, сложные прямокишечные свищи, лазерная облитерация прямокишечных свищей, методика FiLAC, сфинктерометрия, Sphinctometer S 4402

Shexovsov Stanislav AleksandrovichJarroh. Addu shahri ko'p tarmoqli yetakchi klinikasi,
Maldiv Respublikasi, Mustaqil tadqiqotchi. Abu Ali ibn Sino
Nomidagi. Buxoro davlat tibbiyot instituti

FiLAC TEXNOLOGIYA BO'YICHA TO'G'RI BO'LGAN FISTULALARNI LAZER OBLITERASHIDA DIODLI LAZERINING EGOQ QUUVATINING TO'G'RI BO'LMA OBLITERATSIYA FUNKSIYASIGA TA'SIRI

ANNOTASIYA

Maqolada 14 Vt quvvat va uzoq vaqt ta'sir qilish yordamida standart FiLAC protsedurasi va o'zgartirilgan protseduradan o'tgan bemorlar to'g'ri ichagina obturator apparatining funksional holatini o'rganish natijalari keltirilgan. FiLAC texnikasi ishlab chiqilgan o'zgartirishning potentsial xavfsizligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: qisqa rektal fistulalar, murakkab rektal fistulalar, rektal fistulalarni lazerli yo'q qilish, FiLAC texnikasi, sfinkterometriya, Sfinkmetrometr S 4402

Shekhovtsov Stanislav AlexandrovichSurgeon. Leading multidisciplinary clinic in Addu,
Republic of Maldives. Independent researcher.
Bukhara State Medical Institute named
after Abu Ali ibn Sino

INFLUENCE OF SUBTHRESHOLD POWER OF THE DIODE LASER ON THE FUNCTION OF THE RECTAL OBLITER DURING LASER OBLITERATION OF RECTAL FISTULAS BY FiLAC TECHNOLOGY

ANNOTATION

The article presents the results of studying the functional state of the obturator apparatus of the rectum of patients who underwent both the standard FiLAC procedure and the modified procedure, using 14 W of power and prolonged exposure. The potential safety of the developed modification of the FiLAC technique is shown.

Keywords: short rectal fistulas, complex rectal fistulas, laser obliteration of rectal fistulas, FiLAC technique, sphincterometry, Sphinctometer S 4402

Введение. Лечение пациентов с прямокишечными свищами способе лечения прямокишечных свищей принадлежит насчитывает многовековую историю. Первое упоминание о Гиппократу. Длительное время, золотым стандартом в лечении

этой патологии были различные методики иссечения свищей. Несомненно, дающие положительный эффект в виде излечения, все они несут риск возникновения или утяжеления проявлений недостаточности анального сфинктера в следствии его травматизации. В связи с чем, последние два десятилетия, стали разрабатываться и внедряться в широкую проктологическую практику сфинктерсберегающие методики. Это и использование различных заглушек (технология Plug) и процедуры VAAFT или LIFT и многие другие [1, 3, 7, 12, 16, 17, 19]. Одной из таких методик является методика лазерной облитерации прямокишечных свищей (FiLAC). Данная методика известна уже более 10 лет. Методика основана на применении диодного лазера с длиной волны 1470 нм и мощностью 12-13 Вт. Результат, в виде облитерации просвета, достигается путем воздействия лазерного излучения на стенки свищевого хода посредством введенного в просвет свища волновода при его плавном извлечении со скоростью 1 мм/1 сек. Как правило, технология эффективна в 70-75% случаев и зарекомендовала себя как сфинктер сберегающий способ лечения прямокишечных свищей [13, 20]. Однако, опыт применения технологии показал ее меньшую эффективность в отношении коротких и сложных прямокишечных свищей (Giamundo P., 2015). С целью повышения эффективности методики, нами был разработан и предложен модифицированный способ применения технологии FiLAC, заключающийся в применении более мощного излучения (14 Вт) и пролонгированного воздействия лазерного излучения на стенки свищевого хода (извлечения световода со скоростью 1 мм/3 сек.).

Цель исследования: Улучшение качества лечения пациентов с короткими и сложными прямокишечными свищами. Обоснование безопасного для функции анального удержания применения лазерного излучения высокой мощности на фоне пролонгированного по времени воздействия на стенки свищевого хода.

Материалы и методы исследования. Данное исследование выполнено на 62 пациентах с транссфинктерными и экстрасфинктерными свищами прямой кишки с применением аппарата Cherylas-15N (фирма производитель Wuhan Dimed Laser Technology Co., Ltd., Китай) и световода Lightguide SA600 с

радиальным излучением энергии той же фирмы производителя. Данные об этих пациентах были разделены на две равнозначные группы. Первая группа - основная группа (ОГ). В ней, лазерная облитерация свища выполнялась с применением диодного лазера с длиной волны 1470 нм. и мощностью 14 Вт. Скорость извлечения световода при этом, составляла 1 мм/3 секунды. Вторая группа - группа сравнения (ГС). В ней, лазерная облитерация свища выполнялась по классической методике с применением диодного лазера с мощностью 12 Вт и длиной волны 1470 нм. Скорость извлечения световода при этом, составляла 1 мм/1 секунда. В обеих группах, длина свищевого хода не превышала 4-х сантиметров.

Пациенты, вошедшие в исследование, отбирались на следующих принципах:

- пациенты с транссфинктерными свищами;
- пациенты с экстрасфинктерными свищами 1-2 степеней сложности;
- наличие свищевого хода, не превышающего 4-х сантиметров в длину;
- пациенты с первичными и рецидивными свищами;
- отсутствие дополнительных свищевых ходов и затеков;
- отсутствие грубой рубцовой деформации слизистой в области внутреннего отверстия свищевого хода;
- ширина внутреннего отверстия свищевого хода не превышающая 5 мм;

В итоге, в обе группы было включено по 31 пациенту, которые полностью соответствовали вышеописанным критериям. С целью оценки функционального состояния запирательного аппарата прямой кишки, всем больным была выполнена сфинктерометрия. В первый раз исследование выполнялось в предоперационном периоде. Второй раз - на 60-е сутки после выполненной процедуры. Исследование выполнялось с помощью аппарата Sphinctometer S 4402 на программном обеспечении SphintrotDat (таблица 1). Исследование переносится хорошо большинством больных, не требует предварительной подготовки и заключается в измерении показателей давления в анальном канале в состоянии покоя и дважды, во время волевого сокращения анального сфинктера.

Таблица 1.

Нормальные показатели при использовании сфинктерометра S4402 (MSM, Германия)

Пол	Возраст (лет)	Давление в покое (мм рт. ст.)		Давление при волевом сокращении (мм рт. ст.)	
		Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное
Мужчины	56,2±10,2	52,1±19,8	60,3±21,9	118,2±41,5	174,2±56,8
Женщины	54,9±13,7	37,1±15,3	43,8±15,5	75,1±29,5	99,1±39,7

По результатам проведенного исследования у пациентов из группы ОС, среднее давление в покое у мужчин составляло 42,7 мм.рт.ст при нормативных показателях к прибору Sphinctometer S 4402 равных 52,1±19,8 мм.рт.ст. У пациентов женского пола оно составляло 29,4 мм.рт.ст. при нормативных показателях 37,1±15,3 мм.рт.ст. В ГС мужчины имели показатели среднего давления, равные 39,4 мм.рт.ст. Показатели у женщин равнялись 31,4 мм.рт.ст. (таблица 2).

Средние показатели максимального волевого сокращения у мужчин из группы ОГ до операции равнялись 136,9 мм.рт.ст. при нормативных 174,2±56,8 мм.рт.ст.. Женщины из этой группы имели показатели равные 73,7 мм.рт.ст. при нормативных значениях равных 99,1±39,7 мм.рт.ст. В ГС эти показатели равнялись 132,1 мм.рт.ст. у мужчин и 70,7 мм.рт.ст. у женщин соответственно (таблица 2).

На 60-е сутки с момента операции средние показатели давления в покое у мужчин из группы ОГ равнялись 36,3 мм.рт.ст. У женщин, они были в пределах 26,8 мм.рт.ст. соответственно. В группе ГС мужчины имели среднее давление, равное 33,5 мм.рт.ст. Женщины, соответственно имели давление, равное 28,9 мм.рт.ст. (таблица 3).

На 60-е сутки с момента операции средние показатели максимального давления волевого сокращения у мужчин из

группы ОГ равнялись 124,1 мм.рт.ст. Женщины из этой группы имели показатели равные 65,7 мм.рт.ст.. Мужчины из группы ГС, в это же самое время имели показатели, равные 120,4 мм.рт.ст. У женщин этот показатель равнялся 62,1 мм.рт.ст. (таблица 3).

Анализ полученных результатов показывает, что большинство пациентов обоих полов изначально имели нормальные, хотя и приближающиеся к нижней границе нормы показатели сфинктерометрии. В послеоперационном периоде мы видим дальнейшее снижение этих показателей, в целом, не выходящее за границы нормы в обеих группах у пациентов обоих полов. Не смотря на небольшое количество пациентов, вошедших в исследование, в целом, мы видим, что применение лазерных технологий вызывает снижение уровня различных показателей давления в анальном канале. В то же самое время, оценка результатов сфинктерометрии после применения обоих вариантов методики показало отсутствие существенной разницы в полученных результатах. Это говорит о том, что применение лазерного излучения мощностью 14 Вт на фоне более продолжительного воздействия лазером на стенки свищевого хода (скорость извлечения световода 1 мм \ 3 сек) не оказывает существенного влияния на функцию анального удержания по сравнению с применением стандартных 12-13 Вт.

Таблица 2.

Средние цифры давления в анальном канале до операции по результатам сфинктерометрии

Группа	Среднее давление покоя (мм рт. ст.)		Макс. давление сокращения (мм рт. ст.)	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
ОГ	42,7	29,4	136,9	73,7
ГС	39,4	31,4	132,1	70,7

Таблица 3.

Средние цифры давления в анальном канале после операции по результатам сфинктерометрии

Группа	Среднее давление покоя (мм рт. ст.)		Макс. давление сокращения (мм рт. ст.)	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
ОГ	36,3	26,8	124,1	65,7
ГС	33,5	28,9	120,4	62,1

Выводы. Использование подпороговых мощностей диодного лазера с длиной волны 1470 нм на фоне пролонгированного по времени воздействия на стенки свищевого хода улучшает

результаты использования технологии FiLAC у пациентов с короткими, сложными прямокишечными свищами, продолжая при этом быть сфинктерсберегающей технологией лечения.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

- Кузьминов, А. М. Лечение экстрасфинктерных свищей прямой кишки с применением биопластического материала / А. М. Кузьминов, Ш. Т. Минбаев, В. Ю. Королик, Л. П. Орлова, О. Ю. Фоменко, Н. А. Полякова, А. А. Сафоян, С. М. Хермез // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2012. – № 5. – С. 76–82.
- Хитарьян, А. Г. Результаты лечения трансфинктерных и экстрасфинктерных свищей прямой кишки с использованием модифицированной FiLAC технологии / А. Г. Хитарьян, С. А. Ковалев, В. А. Кислов [и др.] // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 2016. – Т. 1, № 3. – С. 447–457.
- Цыганов, П. В. Модифицированная методика VAAFT в лечении рецидивных экстрасфинктерных ректальных свищей / П. В. Цыганов, В. С. Грошилин, Г. А. Мрыхин, А. Ш. Гаербекков, В. К. Швецов // Колопроктология. – 2020. – Т. 19, № S1 (73). – С. 24.
- Alexandre, L. FiLAC – Fistula – Tract Laser Closure: a sphincter-preserving procedure for the treatment of complex anal fistulas / L. Alexandre, F. Eduardo [et al.] // JCOL. – 2012. – № 37 (2). – P. 160–162.
- Alexandre, L. FiLAC – Fistula – Tract Laser Closure: a sphincter-preserving procedure for the treatment of complex anal fistulas / L. Alexandre, F. Eduardo [et al.] // JCOL. – 2012. – № 37 (2). – P. 160–162.
- Arroyo, A. Fistulotomy and sphincter reconstruction in the treatment of complex fistula-in-ano: long-term clinical and manometric results / A. Arroyo, J. PérezLegaz, P. Moya. – DOI 10.1097/SLA.0b013e31824e9112.// Ann. Surg. – 2012. – № 255 (5). – P. 935–939.
- Altomare, D. F. Anal Fistula closure with FiLaC: new hope or the same old story? / D. F. Altomare. – DOI 10.1007/s10151-015-1347-9 // Tech Coloproctol. – 2015.
- Carvalho ALD. FiLAC. Fistula-tract laser closure: a sphincter-preserving procedure for the treatment of complex anal fistulas. / Carvalho ALD, Alves Filho EF, Alcantara RSMD, Barreto MDS // Journal of Coloproctology. – 2017. - №37(2). – P. 160–162.
- Damian, G.-O. Expanded Adipose-Derived Stem Cells for the Treatment of Complex Perianal Fistula: a Phase II Clinical Trial / G.-O. Damian, H. Dolores. – DOI 10.1007/DCR.0b013e3181973487 // Dis. Colon. Rectum. – 2009. – № 52 (1). – P. 79–86.
- Fathallah, N. Treatment of fistula-in-ano with laser FiLACTM (Fistula Laser closure): a new hope / N. Fathallah, M. Aubert, E. Pommaret, V. de Parades, N. Lemarchand. – DOI 10.1007/s11725-015-0622-2 // Colon Rectum.
- Garcia-Aguilar J. Anal fistula surgery. Factors associated with recurrence and incontinence / Garcia-Aguilar J, Belmonte C, Wong WD, Goldberg SM, Madoff RD. // Dis Colon Rectum. -1996. № 39 (7). P. 723-729.
- Giamundo, P. Fistula-tract Closure (FiLacTM): long-term results and new operative strategies /P. Giamundo, L. Esercizio // Tech. Coloproctol. – 2015. – № 19. – P. 449–453.
- Giamundo, P. Closure of fistula-in-ano-with laser – FiLaC™: an effective novel sphincter-saving procedure for complex disease / P. Giamundo, M. Geraci [et al.] // Colorectal. Disease. – 2013. – № 16. – P. 110–115.
- Johnson, E. K. Efficacy of anal fistula plug vs. fibrin glue in closure of anorectal fistulas / E. K. Johnson, J. U. Gaw, D. N. Armstrong // Dis. Colon. Rectum. – 2006. – № 49. – P. 371–376.
- Jordan, J. Risk factors for recurrence and incontinence after anal fistula surgery / J. Jordan, V. Roig, J. Garcia-Armengol, E. Garcia-Granero, A. Solana, S. Liedo // Colorectal Dis. – 2010. – № 33. – P. 254–260.
- Lauretta, A. Anal fstula laser closure: the length of fistula is the Achilles’ heel / A. Lauretta, N. Falco, E. Stocco, R. Bellomo, A. Infantino // Tech. Coloproctol. – 2018. – № 22. – P. 933–939.
- Marref, I. The optimal indication for FiLaC™ is high trans-sphincteric fistula-in-ano: a prospective cohort of 69 consecutive patients / I. Marref, L. Spindler, M. Aubert, N. Lemarchand, N. Fathallah [et al.]. – DOI 10.1007/s10151-019-02077-9// Tech. Coloproctology – 2019.
- Meinero, P. Video-assisted anal fistula treatment: a new concept of treating anal fistulas / P. Meinero, L. Mori, G. Gasloli. – DOI 10.1097/DCR.0000000000000082 // Dis Colon Rectum. – 2014. – № 57 (3). – P. 354–359.
- Ommer, A. Gore BioA Fistula Plug in the treatment of high anal fistulas – initial results from a German multicenter-study / A. Ommer, A. Herold, A. Joos, C. Schmidt, G. Weyand, D. Bussen. – DOI 10.3205/000164 // Ger. Med. Sci. – 2012.
- Ozturk, E. Laser ablation of Fistula Tract: A sphincter-preserving method for treating Fistula-in-Ano / E. Ozturk, B. Gulcu // Dis. Colon. Rectum. – 2014. – № 57. – P. 360–364.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000